

Nachkommenbericht für Johannes Georg Firle

Bei den nachfolgenden Personen wurden aus Datenschutzgründen alle Personen entfernt, deren Geburt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weniger als 120 Jahre zurücklag bzw. deren Tod weniger als 30 Jahre zurücklag.

Über Hinweise auf Fehler und Ergänzungen freut sich der Verfasser.

Stand: 30. Juni 2026 (Version 1.0.0)

Generation 1

1. ♂ **Johannes Georg Firle.**

Johannes Georg wurde (um 1615(?)) geboren. Er starb im 1649 in Schweben. Er hatte eine Beziehung mit Unbekannt.

Kinder von Unbekannt und Johannes Georg Firle

+ 1.1 i. ♂ Michael Firle. Michael wurde um 1645 in Schweben geboren. Er heiratete Gertrud Auth am 7. Juni 1667 in Flieden.

Generation 2

1.1. ♂ **Michael Firle.**

Michael wurde um 1645 in Schweben geboren. Er war der Sohn von Johannes Georg Firle. Er heiratete Gertrud Auth am 7. Juni 1667 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ Gertrud Auth.

Gertrud wurde um 1645 in Eichenried geboren. Sie war die Tochter von Goar Auth. Sie heiratete Michael Firle am 7. Juni 1667 in Flieden.

Kinder von Gertrud Auth und Michael Firle

- 1.1.1 i. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde am 27. April 1669 in Schweben geboren. Sie heiratete Peter Heil am 6. Oktober 1691 in Schweben.
- + 1.1.2 ii. ♀ Gelasia Firle. Gelasia wurde am 19. November 1671 in Schweben geboren. Sie heiratete Balthasar Hack am 2. Februar 1693 in Schweben.
- + 1.1.3 iii. ♂ Anton Firle. Anton wurde am 9. März 1677 in Schweben geboren. Er starb am 29. Mai 1725 in Kerzell. Er heiratete Anna Burkard am 10. Juni 1704 in Kerzell.
- + 1.1.4 iv. ♂ Peter Firle. Peter wurde am 12. April 1679 in Schweben geboren. Er starb am 4. Februar 1755 in Rückers. Er heiratete Cunigunda Fritz am 14. Februar 1708 in Rückers.
- 1.1.5 v. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 7. Dezember 1683 in Schweben geboren. Sie heiratete Valentin Schattmann am 23. April 1716 in Weiperz.
- + 1.1.6 vi. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 3. Mai 1687 in Schweben geboren. Er starb im 1738 in Keutzelbuch. Er hatte eine Beziehung mit Unbekannt.

Generation 3

1.1.1. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde am 27. April 1669 in Schweben geboren. Sie war die Tochter von Michael Firle und Gertrud Auth. Sie heiratete Peter Heil am 6. Oktober 1691 in Schweben.

Ehepartner(in): ♂ **Peter Heil.**

Peter wurde in Schweben geboren. Er heiratete Catharina Firle am 6. Oktober 1691 in Schweben.

1.1.2. ♀ **Gelasia Firle.**

Gelasia wurde am 19. November 1671 in Schweben geboren. Sie war die Tochter von Michael Firle und Gertrud Auth. Sie heiratete Balthasar Hack am 2. Februar 1693 in Schweben.

Ehepartner(in): ♂ **Balthasar Hack.**

Balthasar wurde um 1670 in Schweben geboren. Er war der Sohn von Peter Hack. Er heiratete Gelasia Firle am 2. Februar 1693 in Schweben.

Kinder von Gelasia Firle und Balthasar Hack

1.1.2.1 i. ♂ Balthasar Hack. Balthasar wurde am 16. Juni 1702 in Schweben geboren.

1.1.2.2 ii. ♀ Catharina Hack. Catharina wurde am 18. Juni 1713 in Schweben geboren.

1.1.3. ♂ **Anton Firle.**

Anton wurde am 9. März 1677 in Schweben geboren. Er starb am 29. Mai 1725 in Kerzell, 48 Jahre, 2 Monate alt. Er war der Sohn von Michael Firle und Gertrud Auth. Er heiratete Anna Burkard am 10. Juni 1704 in Kerzell.

Ehepartner(in): ♀ **Anna Burkard.**

Anna wurde um 1680 in Kerzell geboren. Sie starb am 7. März 1734 in Kerzell, um 54 Jahre, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Burkard. Sie heiratete Anton Firle am 10. Juni 1704 in Kerzell.

Kinder von Anna Burkard und Anton Firle

+ 1.1.3.1 i. ♂ Andreas Firle. Andreas wurde am 15. März 1705 in Kerzell geboren. Er starb am 15. Mai 1758 in Kerzell. Er heiratete Barbara Helfrich? am 27. Mai 1727 in Kerzell.

1.1.3.2 ii. ♀ Barbara Firle. Barbara wurde am 28. September 1706 in Kerzell geboren. Sie starb (4.8.1750?) in Kerzell.

1.1.3.3 iii. ♀ Maria Firle. Maria wurde am 21. August 1713 in Kerzell geboren.

+ 1.1.3.4 iv. ♀ Elisabeth Firle. Elisabeth wurde am 20. September 1718 in Kerzell geboren. Sie starb am 22. Februar 1753 in Kerzell. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt.

1.1.3.5 v. ♂ Johannes Adam Firle. Johannes Adam wurde am 19. Mai 1722 in Kerzell geboren. Er starb am 19. März 1750 in Kerzell.

1.1.4. ♂ **Peter Firle.**

Peter wurde am 12. April 1679 in Schweben geboren. Er starb am 4. Februar 1755 in Rückers, 75 Jahre, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Michael Firle und Gertrud Auth. Er heiratete Cunigunda Fritz am 14. Februar 1708 in Rückers.

Ehepartner(in): ♀ **Cunigunda Fritz.**

Cunigunda wurde (err. um 1678) geboren. Sie starb am 4. April 1758 in Rückers. Sie war die Tochter von Georg Fritz. Sie heiratete Peter Firle am 14. Februar 1708 in Rückers.

Kinder von Cunigunda Fritz und Peter Firle

+ 1.1.4.1 i. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 21. Dezember 1708 in Rückers geboren. Er starb am 28. Dezember 1767 in Rückers. Er heiratete Margaretha Klug am 9. November 1728 in Rückers. Er heiratete auch Elisabeth Happ am 11. Februar 1744 in Rückers.

+ 1.1.4.2 ii. ♂ Conrad Firle. Conrad wurde am 2. Dezember 1710 in Rückers geboren. Er starb am 17. November 1769 in Rückers. Er heiratete Catharina Bagus.

1.1.4.3 iii. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 1. März 1713 in Rückers geboren.

1.1.4.4 iv. ♂ Jakob Firle. Jakob wurde am 21. November 1719 in Rückers geboren. Er starb am 2. September 1725 in Rückers.

1.1.5. ♀ **Anna Firle.**

Anna wurde am 7. Dezember 1683 in Schweben geboren. Sie war die Tochter von Michael Firle und Gertrud Auth. Sie heiratete Valentin Schattmann am 23. April 1716 in Weiperz.

Ehepartner(in): ♂ **Valentin Schattmann.**

Er heiratete Anna Firle am 23. April 1716 in Weiperz.

1.1.6. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 3. Mai 1687 in Schweben geboren. Er starb im 1738 in Keutzelbuch, 50 Jahre, 7 Monate alt. Er war der Sohn von Michael Firle und Gertrud Auth. Er hatte eine Beziehung mit Unbekannt.

Kinder von Unbekannt und Johannes Firle

1.1.6.1 i. ♀ Gertrud Firle. Gertrud wurde am 8. September 1706 in Schweben geboren.

1.1.6.2 ii. ♂ Hartmann Firle. Hartmann wurde am 13. März 1709 in Schweben geboren. Er starb am 4. September 1709 in Schweben.

1.1.6.3 iii. ♂ Friedrich Firle. Friedrich wurde am 23. November 1710 in Schweben geboren.

+ 1.1.6.4 iv. ♂ Johannes Heinrich Firle. Johannes Heinrich wurde am 2. September 1714 in Schweben geboren. Er starb am 18. Januar 1766 in Keutzelbuch. Er heiratete Gertrud Auth am

25. Mai 1741 in Keutzelbuch.

Generation 4

1.1.3.1. ♂ **Andreas Firle.**

Andreas wurde am 15. März 1705 in Kerzell geboren. Er starb am 15. Mai 1758 in Kerzell, 53 Jahre, 2 Monate alt. Er war der Sohn von Anton Firle und Anna Burkard. Er heiratete Barbara Helfrich? am 27. Mai 1727 in Kerzell.

Ehepartner(in): ♀ Barbara Helfrich?.

Barbara wurde am 31. März 1704 in Kerzell geboren. Sie starb (04.08.1750?) in Kerzell. Sie heiratete Andreas Firle am 27. Mai 1727 in Kerzell.

Kinder von Barbara Helfrich? und Andreas Firle

- + 1.1.3.1.1 i. ♂ Johannes Thomas Firle. Johannes Thomas wurde am 14. März 1728 in Kerzell geboren. Er starb am 23. Januar 1763 in Kerzell. Er heiratete Margarete Möller am 28. Juli 1750 in Kerzell.
- 1.1.3.1.2 ii. ♂ Johannes Heinrich Firle. Johannes Heinrich wurde am 8. August 1730 in Kerzell geboren. Er starb am 20. Februar 1731 in Kerzell.
- 1.1.3.1.3 iii. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde am 27. Oktober 1732 in Kerzell geboren. Sie starb am 20. Mai 1737 in Kerzell.
- 1.1.3.1.4 iv. ♀ Maria Firle. Maria wurde am 27. Februar 1736 in Kerzell geboren.
- 1.1.3.1.5 v. ♀ Margarete Firle. Margarete wurde am 28. November 1738 in Kerzell geboren. Sie heiratete Johannes Schrimpf.
- 1.1.3.1.6 vi. ♂ Valentin Firle. Valentin wurde am 20. November 1741 in Kerzell geboren. Er starb am 27. Februar 1742 in Kerzell.
- 1.1.3.1.7 vii. ♀ Elisabeth Firle. Elisabeth wurde am 26. April 1743 in Kerzell geboren.
- 1.1.3.1.8 viii. ♂ Thomas Firle. Thomas wurde am 26. August 1747 in Kerzell geboren. Er starb am 15. Januar 1751 in Kerzell.

1.1.3.2. ♀ **Barbara Firle.**

Barbara wurde am 28. September 1706 in Kerzell geboren. Sie starb (4.8.1750?) in Kerzell. Sie war die Tochter von Anton Firle und Anna Burkard.

1.1.3.3. ♀ **Maria Firle.**

Maria wurde am 21. August 1713 in Kerzell geboren. Sie war die Tochter von Anton Firle und Anna Burkard.

1.1.3.4. ♀ **Elisabeth Firle.**

Elisabeth wurde am 20. September 1718 in Kerzell geboren. Sie starb am 22. Februar 1753 in Kerzell, 34 Jahre, 5 Monate alt. Sie war die Tochter von Anton Firle und Anna Burkard. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt.

Kinder von Elisabeth Firle und Unbekannt

1.1.3.4.1 i. ♂ Anton Firle. Anton wurde am 27. September 1747 in Kerzell geboren. Er starb am 8. November 1748 in Kerzell.

1.1.3.5. ♂ **Johannes Adam Firle.**

Johannes Adam wurde am 19. Mai 1722 in Kerzell geboren. Er starb am 19. März 1750 in Kerzell, 27 Jahre, 10 Monate alt. Er war der Sohn von Anton Firle und Anna Burkard.

1.1.4.1. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 21. Dezember 1708 in Rückers geboren. Er starb am 28. Dezember 1767 in Rückers, 59 Jahre, 7 Tage alt. Er war der Sohn von Peter Firle und Cunigunda Fritz. Er heiratete Margaretha Klug am 9. November 1728 in Rückers. Er heiratete auch Elisabeth Happ am 11. Februar 1744 in Rückers.

Ehepartner(in): ♀ Margaretha Klug.

Margaretha wurde (err. um 1701) in Rückers geboren. Sie starb am 19. Dezember 1743 in Rückers. Sie war die Tochter von Heinrich Klug. Sie heiratete Johannes Firle am 9. November 1728 in Rückers.

Kinder von Margaretha Klug und Johannes Firle

1.1.4.1.1 i. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 28. Oktober 1730 in Rückers geboren.

+ 1.1.4.1.2 ii. ♂ Adam Firle. Adam wurde am 24. Mai 1735 in Rückers geboren. Er starb (13.11.1813?) in Rückers. Er heiratete Magdalena Nüchter.

1.1.4.1.3 iii. ♀ Kunigunde Firle. Kunigunde wurde am 16. Dezember 1743 in Rückers geboren. Sie starb am 16. Dezember 1743 in Rückers.

Ehepartner(in): ♀ Elisabeth Happ.

Elisabeth wurde (err. um 1721) in Rückers geboren. Sie starb am 20. Januar 1771 in Rückers. Sie war die Tochter von Johannes Happ. Sie heiratete Johannes Firle am 11. Februar 1744 in Rückers.

Kinder von Elisabeth Happ und Johannes Firle

1.1.4.1.4 i. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde am 10. Mai 1746 in Rückers geboren. Sie starb am 26. Mai 1746 in Rückers.

1.1.4.1.5 ii. ♀ Dorothea Firle. Dorothea wurde im 1747 in Rückers geboren. Sie starb am 17. März 1751 in Rückers.

1.1.4.1.6 iii. ♀ Margaretha Firle. Margaretha wurde am 1. September 1748 in Rückers geboren.

1.1.4.1.7 iv. ♂ N. Firle. N. wurde am 2. März 1751 in Rückers geboren. Diese Person starb am 2. März 1751 in Rückers.

1.1.4.1.8 v. ♀ Catharina Firle. Catharina wurde am 22. Mai 1752 in Rückers geboren.

1.1.4.1.9 vi. ♀ N. Firle. N. wurde am 1. Mai 1755 in Rückers geboren. Sie starb am 1. Mai 1755 in Rückers.

1.1.4.1.10 vii. ♀ N. Firle. N. wurde am 14. März 1757 in Rückers geboren. Sie starb am 14. März 1757 in Rückers.

1.1.4.2. ♂ **Conrad Firle.**

Conrad wurde am 2. Dezember 1710 in Rückers geboren. Er starb am 17. November 1769 in Rückers, 58 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Peter Firle und Cunigunda Fritz. Er heiratete Catharina Bagus.

Ehepartner(in): ♀ **Catharina Bagus.**

Catharina wurde um 1710 geboren. Sie starb am 9. März 1770 in Rückers, um 60 Jahre, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Peter Bagus. Sie heiratete Conrad Firle.

Kinder von Catharina Bagus und Conrad Firle

1.1.4.2.1 i. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 17. Juli 1736 in Rückers geboren.

1.1.4.2.2 ii. ♂ Adam Firle. Adam wurde am 26. Januar 1738 in Rückers geboren. Er starb am 19. Januar 1741 in Rückers.

1.1.4.2.3 iii. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 23. September 1739 in Rückers geboren. Er starb am 23. September 1739 in Rückers.

1.1.4.2.4 iv. ♀ Gertrud Firle. Gertrud wurde am 29. August 1740 in Rückers geboren.

1.1.4.2.5 v. ♀ Gertrudis Firle. Gertrudis wurde am 29. August 1740 in Rückers geboren.

1.1.4.2.6 vi. ♀ Agnes Firle. Agnes wurde am 29. Dezember 1742 in Rückers geboren.

1.1.4.2.7 vii. ♀ Eva Cunigundis Firle. Eva Cunigundis wurde am 14. April 1746 in Rückers geboren.

1.1.4.3. ♀ **Anna Firle.**

Anna wurde am 1. März 1713 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Peter Firle und Cunigunda Fritz.

1.1.4.4. ♂ **Jakob Firle.**

Jakob wurde am 21. November 1719 in Rückers geboren. Er starb am 2. September 1725 in Rückers, 5 Jahre, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Peter Firle und Cunigunda Fritz.

1.1.6.1. ♀ **Gertrud Firle.**

Gertrud wurde am 8. September 1706 in Schweben geboren. Sie war die Tochter von Johannes Firle.

1.1.6.2. ♂ **Hartmann Firle.**

Hartmann wurde am 13. März 1709 in Schweben geboren. Er starb am 4. September 1709 in Schweben, 5 Monate, 22 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Firle.

1.1.6.3. ♂ **Friedrich Firle.**

Friedrich wurde am 23. November 1710 in Schweben geboren. Er war der Sohn von Johannes Firle.

1.1.6.4. ♂ **Johannes Heinrich Firle.**

Johannes Heinrich wurde am 2. September 1714 in Schweben geboren. Er starb am 18. Januar 1766 in Keutzelbuch, 51 Jahre, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Firle. Er heiratete Gertrud Auth am 25. Mai 1741 in Keutzelbuch.

Ehepartner(in): ♀ Gertrud Auth.

Gertrud wurde um 1720 in Magdlos geboren. Sie starb am 10. April 1768 in Keutzelbuch, um 48 Jahre, 3 Monate alt. Sie war die Tochter von Balthasar Auth. Sie heiratete Johannes Heinrich Firle am 25. Mai 1741 in Keutzelbuch.

Kinder von Gertrud Auth und Johannes Heinrich Firle

+ 1.1.6.4.1 i. ♂ Jakob Firle. Jakob wurde am 21. September 1742 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 10. Februar 1810 in Keutzelbuch. Er heiratete Anna Barbara Hack am 18. Februar 1762 in Keutzelbuch.

Generation 5

1.1.3.1.1. ♂ **Johannes Thomas Firle.**

Johannes Thomas wurde am 14. März 1728 in Kerzell geboren. Er starb am 23. Januar 1763 in Kerzell, 34 Jahre, 10 Monate alt. Er war der Sohn von Andreas Firle und Barbara Helfrich?. Er heiratete Margarete Möller am 28. Juli 1750 in Kerzell.

Ehepartner(in): ♀ **Margarete Möller.**

Margarete wurde um 1725 in Kerzell geboren. Sie starb in Kerzell. Sie heiratete Johannes Thomas Firle am 28. Juli 1750 in Kerzell. Sie heiratete auch Johannes Valentin Büttner am 5. Juli 1763 in Kerzell.

Kinder von Margarete Möller und Johannes Thomas Firle

+ 1.1.3.1.1.1 i. ♂ Johannes Firle/Förle. Johannes wurde am 25. August 1751 in Kerzell geboren. Er starb am 3. April 1813 in Michelsrombach. Er heiratete Catharina Hohmann.

1.1.3.1.1.2 ii. ♂ Valentin Firle. Valentin wurde am 21. Januar 1754 in Kerzell geboren.

1.1.3.1.1.3 iii. ♀ Maria Anna Firle. Maria Anna wurde am 6. Juni 1758 in Kerzell geboren.

1.1.3.1.2. ♂ **Johannes Heinrich Firle.**

Johannes Heinrich wurde am 8. August 1730 in Kerzell geboren. Er starb am 20. Februar 1731 in Kerzell, 6 Monate, 12 Tage alt. Er war der Sohn von Andreas Firle und Barbara Helfrich?.

1.1.3.1.3. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde am 27. Oktober 1732 in Kerzell geboren. Sie starb am 20. Mai 1737 in Kerzell, 4 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Andreas Firle und Barbara Helfrich?.

1.1.3.1.4. ♀ **Maria Firle.**

Maria wurde am 27. Februar 1736 in Kerzell geboren. Sie war die Tochter von Andreas Firle und Barbara Helfrich?.

1.1.3.1.5. ♀ **Margarete Firle.**

Margarete wurde am 28. November 1738 in Kerzell geboren. Sie war die Tochter von Andreas Firle und Barbara Helfrich?. Sie heiratete Johannes Schrimpf.

Ehepartner(in): ♂ **Johannes Schrimpf.**

Johannes wurde in Oberrode geboren. Er heiratete Margarete Firle.

1.1.3.1.6. ♂ **Valentin Firle.**

Valentin wurde am 20. November 1741 in Kerzell geboren. Er starb am 27. Februar

1742 in Kerzell, 3 Monate, 7 Tage alt. Er war der Sohn von Andreas Firle und Barbara Helfrich?.

1.1.3.1.7. ♀ **Elisabeth Firle.**

Elisabeth wurde am 26. April 1743 in Kerzell geboren. Sie war die Tochter von Andreas Firle und Barbara Helfrich?.

1.1.3.1.8. ♂ **Thomas Firle.**

Thomas wurde am 26. August 1747 in Kerzell geboren. Er starb am 15. Januar 1751 in Kerzell, 3 Jahre, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Andreas Firle und Barbara Helfrich?.

1.1.3.4.1. ♂ **Anton Firle.**

Anton wurde am 27. September 1747 in Kerzell geboren. Er starb am 8. November 1748 in Kerzell, 1 Jahr, 1 Monat alt. Er war der Sohn von Elisabeth Firle.

1.1.4.1.1. ♀ **Anna Firle.**

Anna wurde am 28. Oktober 1730 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Margaretha Klug.

1.1.4.1.2. ♂ **Adam Firle.**

Adam wurde am 24. Mai 1735 in Rückers geboren. Er starb (13.11.1813?) in Rückers. Er war der Sohn von Johannes Firle und Margaretha Klug. Er heiratete Magdalena Nüchter.

Ehepartner(in): ♀ **Magdalena Nüchter.**

Magdalena wurde in Fuldaische Höfe (Flieden) geboren. Sie heiratete Adam Firle.

Kinder von Magdalena Nüchter und Adam Firle

1.1.4.1.2.1 i. ♀ Magdalena Firle. Magdalena wurde am 20. Februar 1763 in Rückers geboren.

1.1.4.1.2.2 ii. ♂ Peter Firle. Peter wurde am 4. Februar 1765 in Rückers geboren. Er starb (1765(?)) in Rückers.

1.1.4.1.2.3 iii. ♀ Anna Catharina Firle. Anna Catharina wurde am 25. November 1766 in Rückers geboren. Sie starb am 5. Juni 1776 in Rückers.

1.1.4.1.2.4 iv. ♂ Anton Firle. Anton wurde am 17. Juli 1768 in Rückers geboren. Er starb am 13. Februar 1770 in Rückers.

1.1.4.1.2.5 v. ♂ Anton Firle. Anton wurde am 31. Dezember 1770 in Rückers geboren.

+ 1.1.4.1.2.6 vi. ♂ Franz Firle. Franz wurde am 2. Oktober 1772 in Rückers geboren. Er starb am 13. Juni 1835 in Rückers. Er heiratete Anna Maria Kress.

1.1.4.1.2.7 vii. ♀ Anna Firle. Anna wurde am 6. Juni 1774 in Rückers geboren. Sie starb am 14. Januar 1814 in Rückers.

1.1.4.1.2.8 viii. ♂ Caspar Firle. Caspar wurde am 13. August 1776 in Rückers geboren.

1.1.4.1.3. ♀ **Kunigunde Firle.**

Kunigunde wurde am 16. Dezember 1743 in Rückers geboren. Sie starb am 16. Dezember 1743 in Rückers, 0 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Margaretha Klug.

1.1.4.1.4. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde am 10. Mai 1746 in Rückers geboren. Sie starb am 26. Mai 1746 in Rückers, 16 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Elisabeth Happ.

1.1.4.1.5. ♀ **Dorothea Firle.**

Dorothea wurde im 1747 in Rückers geboren. Sie starb am 17. März 1751 in Rückers, 4 Jahre, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Elisabeth Happ.

1.1.4.1.6. ♀ **Margaretha Firle.**

Margaretha wurde am 1. September 1748 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Elisabeth Happ.

1.1.4.1.7. ● **N. Firle.**

N. wurde am 2. März 1751 in Rückers geboren. Die Person starb am 2. März 1751 in Rückers, 0 Tage alt. Diese Person war das Kind von Johannes Firle und Elisabeth Happ.

1.1.4.1.8. ♀ **Catharina Firle.**

Catharina wurde am 22. Mai 1752 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Elisabeth Happ.

1.1.4.1.9. ♀ **N. Firle.**

N. wurde am 1. Mai 1755 in Rückers geboren. Sie starb am 1. Mai 1755 in Rückers, 0 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Elisabeth Happ.

1.1.4.1.10. ♀ **N. Firle.**

N. wurde am 14. März 1757 in Rückers geboren. Sie starb am 14. März 1757 in Rückers, 0 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Elisabeth Happ.

1.1.4.2.1. ♀ **Anna Firle.**

Anna wurde am 17. Juli 1736 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Conrad Firle und Catharina Bagus.

1.1.4.2.2. ♂ **Adam Firle.**

Adam wurde am 26. Januar 1738 in Rückers geboren. Er starb am 19. Januar 1741 in Rückers, 2 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Conrad Firle und Catharina Bagus.

1.1.4.2.3. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 23. September 1739 in Rückers geboren. Er starb am 23. September 1739 in Rückers, 0 Tage alt. Er war der Sohn von Conrad Firle und Catharina Bagus.

1.1.4.2.4. ♀ **Gertrud Firle.**

Gertrud wurde am 29. August 1740 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Conrad Firle und Catharina Bagus.

1.1.4.2.5. ♀ **Gertrudis Firle.**

Gertrudis wurde am 29. August 1740 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Conrad Firle und Catharina Bagus.

1.1.4.2.6. ♀ **Agnes Firle.**

Agnes wurde am 29. Dezember 1742 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Conrad Firle und Catharina Bagus.

1.1.4.2.7. ♀ **Eva Cunigundis Firle.**

Eva Cunigundis wurde am 14. April 1746 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Conrad Firle und Catharina Bagus.

1.1.6.4.1. ♂ **Jakob Firle.**

Jakob wurde am 21. September 1742 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 10. Februar 1810 in Keutzelbuch, 67 Jahre, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Heinrich Firle und Gertrud Auth. Er heiratete Anna Barbara Hack am 18. Februar 1762 in Keutzelbuch.

Ehepartner(in): ♀ **Anna Barbara Hack.**

Anna Barbara wurde am 31. Juli 1741 in Rückers geboren. Sie starb am 1. April 1792 in Keutzelbuch, 50 Jahre, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Matthäus Hack und Amalia Sie heiratete Jakob Firle am 18. Februar 1762 in Keutzelbuch.

Kinder von Anna Barbara Hack und Jakob Firle

+ 1.1.6.4.1.1 i. ♂ Peter Firle. Peter wurde am 22. September 1764 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 9. November 1814 in Keutzelbuch. Er heiratete Kunigunde Kress am 21. August 1792 in Keutzelbuch.

1.1.6.4.1.2 ii. ♂ Johannes Bartholomäus Firle. Johannes Bartholomäus wurde am 25. August 1767 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 5. Oktober 1780 in Keutzelbuch.

- 1.1.6.4.1.3 iii. ♀ Maria Apollonia Firle. Maria Apollonia wurde am 10. Dezember 1769 in Keutzelbuch geboren.
- 1.1.6.4.1.4 iv. ♂ Bonifatius Firle. Bonifatius wurde am 3. August 1772 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 28. Mai 1773 in Keutzelbuch.
- + 1.1.6.4.1.5 v. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 6. September 1776 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 1. April 1827 in Gänsetrift (Rückers). Er heiratete Eva Barbara Seng am 6. Juni 1805 in Keutzelbuch.
- 1.1.6.4.1.6 vi. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde im Juni 1780 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 7. Oktober 1780 in Keutzelbuch.
- 1.1.6.4.1.7 vii. ♂ Johannes Firle. Johannes wurde am 1. Dezember 1782 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 3. Januar 1783 in Keutzelbuch.

Generation 6

1.1.3.1.1.1. ♂ **Johannes Firle/Förle.**

Johannes wurde am 25. August 1751 in Kerzell geboren. Er starb am 3. April 1813 in Michelsrombach, 61 Jahre, 7 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Thomas Firle und Margarete Möller. Er heiratete Catharina Hohmann.

Ehepartner(in): ♀ **Catharina Hohmann.**

Catharina wurde (err. um 1757) geboren. Sie starb am 17. November 1813 in Michelsrombach. Sie heiratete Johannes Firle/Förle.

Kinder von Catharina Hohmann und Johannes Firle/Förle

1.1.3.1.1.1.1 i. ♀ Anna Catharina Förle. Anna Catharina wurde am 9. September 1784 in Niesig geboren.

+ 1.1.3.1.1.1.2 ii. ♂ Anton Förle. Anton wurde um 1785 geboren. Er heiratete Anna Margaretha Schneider am 15. März 1814 in Michelsrombach.

1.1.3.1.1.2. ♂ **Valentin Firle.**

Valentin wurde am 21. Januar 1754 in Kerzell geboren. Er war der Sohn von Johannes Thomas Firle und Margarete Möller.

1.1.3.1.1.3. ♀ **Maria Anna Firle.**

Maria Anna wurde am 6. Juni 1758 in Kerzell geboren. Sie war die Tochter von Johannes Thomas Firle und Margarete Möller.

1.1.4.1.2.1. ♀ **Magdalena Firle.**

Magdalena wurde am 20. Februar 1763 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Adam Firle und Magdalena Nüchter.

1.1.4.1.2.2. ♂ **Peter Firle.**

Peter wurde am 4. Februar 1765 in Rückers geboren. Er starb (1765(?)) in Rückers. Er war der Sohn von Adam Firle und Magdalena Nüchter.

1.1.4.1.2.3. ♀ **Anna Catharina Firle.**

Anna Catharina wurde am 25. November 1766 in Rückers geboren. Sie starb am 5. Juni 1776 in Rückers, 9 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Adam Firle und Magdalena Nüchter.

1.1.4.1.2.4. ♂ **Anton Firle.**

Anton wurde am 17. Juli 1768 in Rückers geboren. Er starb am 13. Februar 1770 in Rückers, 1 Jahr, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Adam Firle und Magdalena

Nüchter.

1.1.4.1.2.5. ♂ **Anton Firle.**

Anton wurde am 31. Dezember 1770 in Rückers geboren. Er war der Sohn von Adam Firle und Magdalena Nüchter.

1.1.4.1.2.6. ♂ **Franz Firle.**

Franz wurde am 2. Oktober 1772 in Rückers geboren. Er starb am 13. Juni 1835 in Rückers, 62 Jahre, 8 Monate alt. Er war der Sohn von Adam Firle und Magdalena Nüchter. Er heiratete Anna Maria Kress.

Ehepartner(in): ♀ **Anna Maria Kress.**

Anna Maria wurde am 7. Oktober 1775 in Flieden geboren. Sie starb am 8. April 1848 in Rückers, 72 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Joh. Adam Kress und Elisabeth Röbig. Sie heiratete Franz Firle.

Kinder von Anna Maria Kress und Franz Firle

1.1.4.1.2.6.1 i. ♂ Konrad Firle. Konrad wurde am 7. Mai 1801 in Rückers geboren. Er starb am 5. November 1870 in Rückers.

+ 1.1.4.1.2.6.2 ii. ♂ Johannes Josef Firle. Johannes Josef wurde am 17. Dezember 1803 in Rückers geboren. Er starb am 30. Oktober 1884 in Rückers. Er heiratete Eva Katharina Bischof am 13. Februar 1844 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.3 iii. ♂ Michael Firle. Michael wurde am 26. Dezember 1805 in Rückers geboren. Er starb am 21. Dezember 1812 in Rückers.

+ 1.1.4.1.2.6.4 iv. ♂ Johannes Nepopuk Firle. Johannes Nepopuk wurde am 6. Dezember 1807 in Rückers geboren. Er starb am 9. Mai 1891 in Rückers. Er heiratete Anna Margarete Hartmann am 13. Mai 1851 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.5 v. ♂ Joh. Petrus Firle. Joh. Petrus wurde im 1812 in Rückers geboren. Er starb am 24. Mai 1813 in Rückers.

+ 1.1.4.1.2.6.6 vi. ♂ Johannes Melchior Firle. Johannes Melchior wurde am 3. März 1813 in Rückers geboren. Er starb am 22. September 1898 in Rückers. Er heiratete Maria Gertrud Schäfer am 11. Juni 1850 in Rückers.

1.1.4.1.2.7. ♀ **Anna Firle.**

Anna wurde am 6. Juni 1774 in Rückers geboren. Sie starb am 14. Januar 1814 in Rückers, 39 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Adam Firle und Magdalena Nüchter.

1.1.4.1.2.8. ♂ **Caspar Firle.**

Caspar wurde am 13. August 1776 in Rückers geboren. Er war der Sohn von Adam Firle und Magdalena Nüchter.

1.1.6.4.1.1. ♂ **Peter Firle.**

Peter wurde am 22. September 1764 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 9.

November 1814 in Keutzelbuch, 50 Jahre, 1 Monat alt. Er war der Sohn von Jakob Firle und Anna Barbara Hack. Er heiratete Kunigunde Kress am 21. August 1792 in Keutzelbuch.

Ehepartner(in): ♀ Kunigunde Kress.

Kunigunde wurde am 21. Juli 1770 in Mittelkalbach geboren. Sie starb am 26. März 1840 in Keutzelbuch, 69 Jahre, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Kress und Elisabeth Kress. Sie heiratete Peter Firle am 21. August 1792 in Keutzelbuch.

Kinder von Kunigunde Kress und Peter Firle

- + 1.1.6.4.1.1.1 i. ♀ Maria Apollonia Firle. Maria Apollonia wurde am 27. Mai 1793 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 12. März 1855 in Keutzelbuch. Sie heiratete Matthäus Poch.
- 1.1.6.4.1.1.2 ii. ♀ Anna Maria Firle. Anna Maria wurde am 3. August 1794 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 21. Februar 1814 in Keutzelbuch.
- + 1.1.6.4.1.1.3 iii. ♀ Katharina Firle. Katharina wurde am 25. März 1797 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 31. Januar 1870 in Magdlos. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt. Sie heiratete auch Joh. Philipp Krebs am 9. Januar 1840 in Magdlos.
- + 1.1.6.4.1.1.4 iv. ♂ Michael Firle. Michael wurde am 24. Januar 1801 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 23. Februar 1864 in Rasdorf. Er heiratete Anna Maria Schaub am 11. Februar 1834 in Rasdorf.
- 1.1.6.4.1.1.5 v. ♂ Johannes Adam Firle. Johannes Adam wurde am 26. Mai 1804 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 6. Mai 1874 in Rückers. Er heiratete Margarete Metzler.
- 1.1.6.4.1.1.6 vi. ♀ Eva Barbara Firle. Eva Barbara wurde am 10. März 1807 in Keutzelbuch geboren. Sie heiratete Nikolaus Fuss am 21. Juli 1840 in Ellers (Neuhof).
- 1.1.6.4.1.1.7 vii. ♀ Maria Catharina Firle. Maria Catharina wurde am 16. August 1809 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 11. März 1894 in Magdlos. Sie heiratete Joh. Peter Schädel am 23. Januar 1849 in Magdlos.
- 1.1.6.4.1.1.8 viii. ♀ Maria Catharina Firle. Maria Catharina wurde am 22. Dezember 1811 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 3. Januar 1812 in Keutzelbuch.
- 1.1.6.4.1.1.9 ix. ♀ Elisabeth Firle. Elisabeth wurde am 13. Oktober 1813 in Keutzelbuch geboren.

1.1.6.4.1.2. ♂ **Johannes Bartholomäus Firle.**

Johannes Bartholomäus wurde am 25. August 1767 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 5. Oktober 1780 in Keutzelbuch, 13 Jahre, 1 Monat alt. Er war der Sohn von Jakob Firle und Anna Barbara Hack.

1.1.6.4.1.3. ♀ **Maria Apollonia Firle.**

Maria Apollonia wurde am 10. Dezember 1769 in Keutzelbuch geboren. Sie war die Tochter von Jakob Firle und Anna Barbara Hack.

1.1.6.4.1.4. ♂ **Bonifatius Firle.**

Bonifatius wurde am 3. August 1772 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 28. Mai 1773 in Keutzelbuch, 9 Monate, 25 Tage alt. Er war der Sohn von Jakob Firle und

Anna Barbara Hack.

1.1.6.4.1.5. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 6. September 1776 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 1. April 1827 in Gänsetrift (Rückers), 50 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Jakob Firle und Anna Barbara Hack. Er heiratete Eva Barbara Seng am 6. Juni 1805 in Keutzelbuch.

Ehepartner(in): ♀ **Eva Barbara Seng.**

Eva Barbara wurde am 22. Februar 1780 in Rückers geboren. Sie starb am 22. November 1841 in Krackhof, 61 Jahre, 9 Monate alt. Sie war die Tochter von Franz Seng und Anna Maria Lauer. Sie heiratete Johannes Firle am 6. Juni 1805 in Keutzelbuch.

Kinder von Eva Barbara Seng und Johannes Firle

+ 1.1.6.4.1.5.1 i. ♀ Maria Elisabeth Firle. Maria Elisabeth wurde am 30. Juli 1805 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 22. Juli 1837 in Gießen. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt.

+ 1.1.6.4.1.5.2 ii. ♀ Katharina Firle. Katharina wurde am 18. November 1807 in Krackhof geboren. Sie starb am 3. November 1846 in Flieden. Sie heiratete Johannes Valentin Fleischer am 15. Februar 1836 in Flieden.

1.1.6.4.1.5.3 iii. ♀ Anna Katharina Firle. Anna Katharina wurde am 23. Dezember 1809 in Krackhof geboren.

1.1.6.4.1.5.4 iv. ♀ Anna Maria Firle. Anna Maria wurde am 15. August 1812 in Keutzelbuch geboren.

+ 1.1.6.4.1.5.5 v. ♂ Johannes Peter Firle. Johannes Peter wurde am 24. Oktober 1815 in Gänsetrift (Rückers) geboren. Er starb am 1. Oktober 1845 in Hanau. Er heiratete Eva Barbara Kress am 10. Januar 1843 in Flieden.

1.1.6.4.1.5.6 vi. ♂ Nikolaus Firle. Nikolaus wurde am 20. Oktober 1818 in Gänsetrift (Rückers) geboren. Er starb am 7. Juli 1874 in Krackhof.

1.1.6.4.1.5.7 vii. ♀ Anna Barbara Firle. Anna Barbara wurde am 26. April 1821 in Gänsetrift (Rückers) geboren. Sie starb am 2. April 1846 in Sannerz.

1.1.6.4.1.6. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde im Juni 1780 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 7. Oktober 1780 in Keutzelbuch, 4 Monate, 6 Tage alt. Er war der Sohn von Jakob Firle und Anna Barbara Hack.

1.1.6.4.1.7. ♂ **Johannes Firle.**

Johannes wurde am 1. Dezember 1782 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 3. Januar 1783 in Keutzelbuch, 1 Monat, 2 Tage alt. Er war der Sohn von Jakob Firle und Anna Barbara Hack.

Generation 7

1.1.3.1.1.1.1. ♀ **Anna Catharina Förle.**

Anna Catharina wurde am 9. September 1784 in Niesig geboren. Sie war die Tochter von Johannes Firle/Förle und Catharina Hohmann.

1.1.3.1.1.1.2. ♂ **Anton Förle.**

Anton wurde um 1785 geboren. Er war der Sohn von Johannes Firle/Förle und Catharina Hohmann. Er heiratete Anna Margaretha Schneider am 15. März 1814 in Michelsrombach.

Ehepartner(in): ♀ **Anna Margaretha Schneider.**

Sie heiratete Anton Förle am 15. März 1814 in Michelsrombach.

Kinder von Anna Margaretha Schneider und Anton Förle

1.1.3.1.1.1.2.1 i. ♀ Margaretha Theresia Förle. Margaretha Theresia wurde am 15. Juni 1812 in Michelsrombach geboren. Sie starb am 9. November 1873. Sie heiratete Karl Anton Wenzel im 1841 in Michelsrombach.

1.1.3.1.1.1.2.2 ii. ♂ Joh. Martin Förle. Joh. Martin wurde im 1819 in Michelsrombach geboren. Er starb am 23. November 1819 in Michelsrombach.

+ 1.1.3.1.1.1.2.3 iii. ♂ Andreas Förle. Andreas wurde am 21. Oktober 1820 in Michelsrombach geboren. Er starb vor 1884. Er heiratete Anna Maria Brähler am 12. Februar 1844 in Michelsrombach.

1.1.3.1.1.1.2.4 iv. ♂ Joh. Georg Förle. Joh. Georg wurde im 1824 in Michelsrombach geboren. Er starb am 29. April 1824 in Michelsrombach.

1.1.3.1.1.1.2.5 v. ♂ Joh. Georg Förle. Er starb am 13. Februar 1815 in Michelsrombach.

1.1.4.1.2.6.1. ♂ **Konrad Firle.**

Konrad wurde am 7. Mai 1801 in Rückers geboren. Er starb am 5. November 1870 in Rückers, 69 Jahre, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Franz Firle und Anna Maria Kress.

1.1.4.1.2.6.2. ♂ **Johannes Josef Firle.**

Johannes Josef wurde am 17. Dezember 1803 in Rückers geboren. Er starb am 30. Oktober 1884 in Rückers, 80 Jahre, 10 Monate alt. Er war der Sohn von Franz Firle und Anna Maria Kress. Er heiratete Eva Katharina Bischof am 13. Februar 1844 in Rückers.

Ehepartner(in): ♀ **Eva Katharina Bischof.**

Eva Katharina wurde am 14. Januar 1809 in Magdlos geboren. Sie starb am 31. Dezember 1870 in Rückers, 61 Jahre, 11 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Bischof und Anna Margareta Maus. Sie heiratete Johannes Josef Firle am 13. Februar 1844 in Rückers.

Kinder von Eva Katharina Bischof und Johannes Josef Firle

+ 1.1.4.1.2.6.2.1 i. ♂ Karl Firle. Karl wurde am 3. November 1844 in Rückers geboren. Er starb am 3. September 1920 in Rückers. Er heiratete Maria Nüchter am 6. Juni 1878 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.2.2 ii. ♀ Bernhardine Firle. Bernhardine wurde am 30. August 1847 in Rückers geboren. Sie starb am 21. August 1848 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.2.3 iii. ♂ Joh. Augustin Firle. Joh. Augustin wurde am 27. August 1849 in Rückers geboren. Er starb am 15. Januar 1851 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.3. ♂ Michael Firle.

Michael wurde am 26. Dezember 1805 in Rückers geboren. Er starb am 21. Dezember 1812 in Rückers, 6 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Franz Firle und Anna Maria Kress.

1.1.4.1.2.6.4. ♂ Johannes Nepopuk Firle.

Johannes Nepopuk wurde am 6. Dezember 1807 in Rückers geboren. Er starb am 9. Mai 1891 in Rückers, 83 Jahre, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Franz Firle und Anna Maria Kress. Er heiratete Anna Margarete Hartmann am 13. Mai 1851 in Rückers.

Ehepartner(in): ♀ Anna Margarete Hartmann.

Anna Margarete wurde am 26. April 1817 in Rückers geboren. Sie starb am 6. April 1874 in Rückers, 56 Jahre, 11 Monate alt. Sie war die Tochter von Margarete Hartmann. Sie heiratete Johannes Nepopuk Firle am 13. Mai 1851 in Rückers.

Kinder von Anna Margarete Hartmann und Johannes Nepopuk Firle

+ 1.1.4.1.2.6.4.1 i. ♀ Juliane Firle. Juliane wurde am 3. Juli 1843 in Rückers geboren. Sie heiratete Zölestin Kremer am 8. Dezember 1868 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.4.2 ii. ♀ Elenore Firle. Elenore wurde am 28. Januar 1846 in Rückers geboren. Sie heiratete Johannes Schäfer am 3. Februar 1875 in Sprendlingen.

+ 1.1.4.1.2.6.4.3 iii. ♂ Hieronimus Firle. Hieronimus wurde am 29. September 1849 in Rückers geboren. Er starb am 4. Oktober 1897 in Rückers. Er heiratete Veronika Schöppner am 24. Januar 1875 in Frauenberg (Fulda).

1.1.4.1.2.6.4.4 iv. ♂ Gregor Firle. Gregor wurde am 8. März 1852 in Rückers geboren.

1.1.4.1.2.6.4.5 v. ♀ Anna Margarete Firle. Anna Margarete wurde am 6. Mai 1856 in Rückers geboren. Sie starb am 31. Dezember 1860 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.5. ♂ Joh. Petrus Firle.

Joh. Petrus wurde im 1812 in Rückers geboren. Er starb am 24. Mai 1813 in Rückers, 1 Jahr, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Franz Firle und Anna Maria Kress.

1.1.4.1.2.6.6. ♂ Johannes Melchior Firle.

Johannes Melchior wurde am 3. März 1813 in Rückers geboren. Er starb am 22. September 1898 in Rückers, 85 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Franz Firle

und Anna Maria Kress. Er heiratete Maria Gertrud Schäfer am 11. Juni 1850 in Rückers.

Ehepartner(in): ♀ Maria Gertrud Schäfer.

Maria Gertrud wurde am 29. Dezember 1828 in Rückers geboren. Sie starb am 25. März 1899 in Rückers, 70 Jahre, 2 Monate alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Schäfer und Kunigunde Lotzt. Sie heiratete Johannes Melchior Firle am 11. Juni 1850 in Rückers.

Kinder von Maria Gertrud Schäfer und Johannes Melchior Firle

- + 1.1.4.1.2.6.6.1 i. ♂ Viktor Firle. Viktor wurde am 29. Juli 1851 in Rückers geboren. Er heiratete Bibiona Weber am 18. Juni 1885 in Rückers.
- + 1.1.4.1.2.6.6.2 ii. ♀ Sophie Firle. Sophie wurde am 14. Januar 1854 in Rückers geboren. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt. Sie heiratete auch Unbekannt.
- 1.1.4.1.2.6.6.3 iii. ♀ Mathilde Firle. Mathilde wurde am 29. Juni 1857 in Rückers geboren. Sie heiratete Unbekannt.
- 1.1.4.1.2.6.6.4 iv. ♂ Josef Firle. Josef wurde am 24. April 1861 in Rückers geboren. Er starb am 29. Mai 1888 in Rückers.
- + 1.1.4.1.2.6.6.5 v. ♂ Bernhard Firle. Bernhard wurde am 22. Januar 1864 in Rückers geboren. Er heiratete Mathilde Wolf am 24. Januar 1890 in Rückers.
- 1.1.4.1.2.6.6.6 vi. ♀ Rosalia Firle. Rosalia wurde am 24. August 1867 in Rückers geboren. Sie starb am 25. April 1872 in Rückers.
- 1.1.4.1.2.6.6.7 vii. ♀ Maria Elisabeth Firle. Maria Elisabeth wurde am 8. Juli 1869 in Rückers geboren. Sie starb am 16. Januar 1873 in Rückers.

1.1.6.4.1.1.1. ♀ Maria Apollonia Firle.

Maria Apollonia wurde am 27. Mai 1793 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 12. März 1855 in Keutzelbuch, 61 Jahre, 9 Monate alt. Sie war die Tochter von Peter Firle und Kunigunde Kress. Sie heiratete Matthäus Poch.

Ehepartner(in): ♂ Matthäus Poch.

Matthäus wurde am 1. August 1786 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 13. November 1852 in Keutzelbuch, 66 Jahre, 3 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Peter Poch und Gertrud Heil. Er heiratete Maria Apollonia Firle.

Kinder von Maria Apollonia Firle und Matthäus Poch

- 1.1.6.4.1.1.1.1 i. ♂ Johannes Adam Poch. Johannes Adam wurde (8.4.1824?) in Keutzelbuch geboren. Er starb am 9. Juni 1833 in Keutzelbuch.

1.1.6.4.1.1.2. ♀ Anna Maria Firle.

Anna Maria wurde am 3. August 1794 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 21. Februar 1814 in Keutzelbuch, 19 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Peter Firle und Kunigunde Kress.

1.1.6.4.1.1.3. ♀ Katharina Firle.

Katharina wurde am 25. März 1797 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 31. Januar 1870 in Magdlos, 72 Jahre, 10 Monate alt. Sie war die Tochter von Peter Firle und Kunigunde Kress. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt. Sie heiratete auch Joh. Philipp Krebs am 9. Januar 1840 in Magdlos.

Kinder von Katharina Firle und Unbekannt

1.1.6.4.1.1.3.1 i. ♀ Eva Barbara Firle. Eva Barbara wurde am 6. Januar 1824 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 22. Februar 1824 in Keutzelbuch.

Ehepartner(in): ♂ Joh. Philipp Krebs.

Joh. Philipp wurde am 26. September 1801 in Magdlos geboren. Er starb am 5. November 1867 in Magdlos, 66 Jahre, 1 Monat alt. Er war der Sohn von Johannes Krebs und Anna Maria Gieseler. Er heiratete Katharina Firle am 9. Januar 1840 in Magdlos.

Kinder von Katharina Firle und Joh. Philipp Krebs

+ 1.1.6.4.1.1.3.2 i. ♂ Josef Krebs. Josef wurde am 15. April 1832 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 11. Mai 1879 in Magdlos. Er heiratete Katharina Auth am 5. Juni 1862 in Magdlos.

1.1.6.4.1.1.3.3 ii. ♂ Heinrich Krebs. Heinrich wurde am 11. Oktober 1841 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 26. Dezember 1841 in Magdlos.

1.1.6.4.1.1.4. ♂ **Michael Firle.**

Michael wurde am 24. Januar 1801 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 23. Februar 1864 in Rasdorf, 63 Jahre, 30 Tage alt. Er war der Sohn von Peter Firle und Kunigunde Kress. Er heiratete Anna Maria Schaub am 11. Februar 1834 in Rasdorf.

Ehepartner(in): ♀ Anna Maria Schaub.

Anna Maria wurde am 28. Februar 1793 in Geismar geboren. Sie starb am 3. April 1857 in Rasdorf, 64 Jahre, 1 Monat alt. Sie heiratete Michael Firle am 11. Februar 1834 in Rasdorf.

Kinder von Anna Maria Schaub und Michael Firle

+ 1.1.6.4.1.1.4.1 i. ♂ Wigbert Firle. Wigbert wurde am 25. März 1834 in Rasdorf geboren. Er starb am 1. März 1897 in Rasdorf. Er heiratete Anna Margarete Herber am 8. Januar 1857 in Rasdorf.

1.1.6.4.1.1.5. ♂ **Johannes Adam Firle.**

Johannes Adam wurde am 26. Mai 1804 in Keutzelbuch geboren. Er starb am 6. Mai 1874 in Rückers, 69 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Peter Firle und Kunigunde Kress. Er heiratete Margarete Metzler.

Ehepartner(in): ♀ Margarete Metzler.

Sie starb vor 1874. Sie heiratete Johannes Adam Firle.

1.1.6.4.1.1.6. ♀ **Eva Barbara Firle.**

Eva Barbara wurde am 10. März 1807 in Keutzelbuch geboren. Sie war die Tochter von Peter Firle und Kunigunde Kress. Sie heiratete Nikolaus Fuss am 21. Juli 1840 in Ellers (Neuhof).

Ehepartner(in): ♂ Nikolaus Fuss.

Nikolaus wurde am 15. Mai 1800 in Ellers (Neuhof) geboren. Er war der Sohn von Martin Fuss und Ottilia Wess. Er heiratete Eva Barbara Firle am 21. Juli 1840 in Ellers (Neuhof).

1.1.6.4.1.1.7. ♀ **Maria Catharina Firle.**

Maria Catharina wurde am 16. August 1809 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 11. März 1894 in Magdlos, 84 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Peter Firle und Kunigunde Kress. Sie heiratete Joh. Peter Schädel am 23. Januar 1849 in Magdlos.

Ehepartner(in): ♂ Joh. Peter Schädel.

Joh. Peter wurde am 5. November 1819 in Magdlos geboren. Er starb am 21. Januar 1883 in Magdlos, 63 Jahre, 2 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Heinrich Schädel und Anna Maria Wolf. Er heiratete Maria Catharina Firle am 23. Januar 1849 in Magdlos.

1.1.6.4.1.1.8. ♀ **Maria Catharina Firle.**

Maria Catharina wurde am 22. Dezember 1811 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 3. Januar 1812 in Keutzelbuch, 12 Tage alt. Sie war die Tochter von Peter Firle und Kunigunde Kress.

1.1.6.4.1.1.9. ♀ **Elisabeth Firle.**

Elisabeth wurde am 13. Oktober 1813 in Keutzelbuch geboren. Sie war die Tochter von Peter Firle und Kunigunde Kress.

1.1.6.4.1.5.1. ♀ **Maria Elisabeth Firle.**

Maria Elisabeth wurde am 30. Juli 1805 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 22. Juli 1837 in Gießen, 31 Jahre, 11 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Eva Barbara Seng. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt.

Kinder von Maria Elisabeth Firle und Unbekannt

+ 1.1.6.4.1.5.1.1 i. ♂ Nikolaus Firle. Nikolaus wurde am 13. August 1834 in Adenmühle (Flieden) geboren. Er heiratete Anna Dorothea Weitzel am 4. Januar 1867 in Eidengesäß.

1.1.6.4.1.5.1.2 ii. ♀ Louise Firle. Louise wurde am 14. Juli 1837 in Gießen geboren. Sie starb am 20. Februar 1839 in Flieden.

1.1.6.4.1.5.2. ♀ **Katharina Firle.**

Katharina wurde am 18. November 1807 in Krackhof geboren. Sie starb am 3.

November 1846 in Flieden, 38 Jahre, 11 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Eva Barbara Seng. Sie heiratete Johannes Valentin Fleischer am 15. Februar 1836 in Flieden.

Ehepartner(in): ♂ **Johannes Valentin Fleischer.**

Johannes Valentin wurde am 14. Februar 1810 in Flieden geboren. Er starb am 7. Mai 1883 in Flieden, 73 Jahre, 2 Monate alt. Er war der Sohn von Norbert Fleischer und Elisabeth Helfrich. Er heiratete Katharina Firle am 15. Februar 1836 in Flieden. Er heiratete auch Anna Margarete Heil am 18. Mai 1847 in Flieden.

Kinder von Katharina Firle und Johannes Valentin Fleischer

1.1.6.4.1.5.2.1 i. ♂ Nikolaus Fleischer. Nikolaus wurde am 1. Dezember 1836 in Flieden geboren. Er starb am 13. Dezember 1836 in Flieden.

1.1.6.4.1.5.2.2 ii. ♂ Peter Fleischer. Peter wurde am 4. Dezember 1837 in Flieden geboren. Er starb am 19. März 1864 in Flieden.

1.1.6.4.1.5.2.3 iii. ♀ Sybille Fleischer. Sybille wurde am 10. Februar 1840 in Flieden geboren. Sie starb am 18. September 1859 in Flieden.

1.1.6.4.1.5.2.4 iv. ♀ Maria Fleischer. Maria wurde am 2. Februar 1843 in Flieden geboren. Sie starb am 8. März 1844 in Flieden.

+ 1.1.6.4.1.5.2.5 v. ♂ Amand Fleischer. Amand wurde am 10. Februar 1845 in Flieden geboren. Er heiratete Christiane Weißmüller am 11. Januar 1872 in Flieden.

1.1.6.4.1.5.3. ♀ Anna Katharina Firle.

Anna Katharina wurde am 23. Dezember 1809 in Krackhof geboren. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Eva Barbara Seng.

1.1.6.4.1.5.4. ♀ Anna Maria Firle.

Anna Maria wurde am 15. August 1812 in Keutzelbuch geboren. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Eva Barbara Seng.

1.1.6.4.1.5.5. ♂ Johannes Peter Firle.

Johannes Peter wurde am 24. Oktober 1815 in Gänsetrift (Rückers) geboren. Er starb am 1. Oktober 1845 in Hanau, 29 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und Eva Barbara Seng. Er heiratete Eva Barbara Kress am 10. Januar 1843 in Flieden.

Ehepartner(in): ♀ **Eva Barbara Kress.**

Eva Barbara wurde am 17. Februar 1816 in Federwisch geboren. Sie war die Tochter von Matthäus Kress und Margarete Wald. Sie heiratete Johannes Peter Firle am 10. Januar 1843 in Flieden.

Kinder von Eva Barbara Kress und Johannes Peter Firle

+ 1.1.6.4.1.5.5.1 i. ♂ Blasius Firle. Blasius wurde am 3. Februar 1842 in Federwisch geboren. Er starb (20.0.1923) in Brandlos. Er heiratete Veronika Nau am 17. Februar 1876 in Hauswurz.

1.1.6.4.1.5.5.2 ii. ♀ Maria Firle. Maria wurde am 22. Dezember 1843 in Magdlos geboren. Sie heiratete Johannes Witzel am 11. Februar 1868 in Rothemann.

1.1.6.4.1.5.5.3 iii. ♂ Otto Firle. Otto wurde am 10. Januar 1846 geboren.

1.1.6.4.1.5.6. ♂ **Nikolaus Firle.**

Nikolaus wurde am 20. Oktober 1818 in Gänsetrift (Rückers) geboren. Er starb am 7. Juli 1874 in Krackhof, 55 Jahre, 8 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Firle und Eva Barbara Seng.

1.1.6.4.1.5.7. ♀ **Anna Barbara Firle.**

Anna Barbara wurde am 26. April 1821 in Gänsetrift (Rückers) geboren. Sie starb am 2. April 1846 in Sannerz, 24 Jahre, 11 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Firle und Eva Barbara Seng.

Generation 8

1.1.3.1.1.1.2.1. ♀ **Margaretha Theresia Förle.**

Margaretha Theresia wurde am 15. Juni 1812 in Michelsrombach geboren. Sie starb am 9. November 1873, 61 Jahre, 4 Monate alt. Sie war die Tochter von Anton Förle und Anna Margaretha Schneider. Sie heiratete Karl Anton Wenzel im 1841 in Michelsrombach.

Ehepartner(in): ♂ Karl Anton Wenzel.

Er heiratete Margaretha Theresia Förle im 1841 in Michelsrombach.

1.1.3.1.1.1.2.2. ♂ **Joh. Martin Förle.**

Joh. Martin wurde im 1819 in Michelsrombach geboren. Er starb am 23. November 1819 in Michelsrombach, 10 Monate, 22 Tage alt. Er war der Sohn von Anton Förle und Anna Margaretha Schneider.

1.1.3.1.1.1.2.3. ♂ **Andreas Förle.**

Andreas wurde am 21. Oktober 1820 in Michelsrombach geboren. Er starb vor 1884, weniger als 63 Jahre, 2 Monate alt. Er war der Sohn von Anton Förle und Anna Margaretha Schneider. Er heiratete Anna Maria Brähler am 12. Februar 1844 in Michelsrombach.

Ehepartner(in): ♀ Anna Maria Brähler.

Anna Maria wurde am 2. Februar 1817 in Michelsrombach geboren. Sie heiratete Andreas Förle am 12. Februar 1844 in Michelsrombach.

Kinder von Anna Maria Brähler und Andreas Förle

+ 1.1.3.1.1.1.2.3.1 i. ♂ Franz Förle. Franz wurde am 12. Januar 1845 in Michelsrombach geboren. Er heiratete Christina Weber am 26. Februar 1881 in Michelsrombach.

1.1.3.1.1.1.2.3.2 ii. ♂ Clemens Förle. Clemens wurde am 23. November 1851 in Michelsrombach geboren. Er heiratete Melania Händler am 16. Mai 1884 in Michelsrombach.

1.1.3.1.1.1.2.4. ♂ **Joh. Georg Förle.**

Joh. Georg wurde im 1824 in Michelsrombach geboren. Er starb am 29. April 1824 in Michelsrombach, 3 Monate, 28 Tage alt. Er war der Sohn von Anton Förle und Anna Margaretha Schneider.

1.1.3.1.1.1.2.5. ♂ **Joh. Georg Förle.**

Er starb am 13. Februar 1815 in Michelsrombach. Er war der Sohn von Anton Förle und Anna Margaretha Schneider.

1.1.4.1.2.6.2.1. ♂ **Karl Firle.**

Karl wurde am 3. November 1844 in Rückers geboren. Er starb am 3. September 1920 in Rückers, 75 Jahre, 10 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Josef Firle und Eva Katharina Bischof. Er heiratete Maria Nüchter am 6. Juni 1878 in Rückers.

Ehepartner(in): ♀ **Maria Nüchter.**

Maria wurde am 5. Februar 1854 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Wendelin Nüchter und Margarete Winter. Sie heiratete Karl Firle am 6. Juni 1878 in Rückers.

Kinder von Maria Nüchter und Karl Firle

1.1.4.1.2.6.2.1.1 i. ♂ Anton Firle. Anton wurde am 20. Mai 1879 in Rückers geboren. Er heiratete Franziska Schäfer am 23. November 1905 in Rückers, St. A..

1.1.4.1.2.6.2.1.2 ii. ♀ Theresia Firle. Theresia wurde am 7. Oktober 1881 in Rückers geboren. Sie heiratete Adam Josef Kress am 25. Januar 1908 in Rückers, St. A..

1.1.4.1.2.6.2.1.3 iii. ♀ Karoline Firle. Karoline wurde am 30. Januar 1885 in Rückers geboren.

1.1.4.1.2.6.2.2. ♀ **Bernhardine Firle.**

Bernhardine wurde am 30. August 1847 in Rückers geboren. Sie starb am 21. August 1848 in Rückers, 11 Monate, 22 Tage alt. Sie war die Tochter von Johannes Josef Firle und Eva Katharina Bischof.

1.1.4.1.2.6.2.3. ♂ **Joh. Augustin Firle.**

Joh. Augustin wurde am 27. August 1849 in Rückers geboren. Er starb am 15. Januar 1851 in Rückers, 1 Jahr, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Johannes Josef Firle und Eva Katharina Bischof.

1.1.4.1.2.6.4.1. ♀ **Juliane Firle.**

Juliane wurde am 3. Juli 1843 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Johannes Nepopuk Firle und Anna Margarete Hartmann. Sie heiratete Zölestin Kremer am 8. Dezember 1868 in Rückers.

Ehepartner(in): ♂ **Zölestin Kremer.**

Zölestin wurde am 19. Mai 1843 in Niederkalbach geboren. Er war der Sohn von Maria Barbara Kremer. Er heiratete Juliane Firle am 8. Dezember 1868 in Rückers.

Kinder von Juliane Firle und Zölestin Kremer

1.1.4.1.2.6.4.1.1 i. ♀ Veronika Firle. Veronika wurde am 26. April 1866 in Rückers geboren. Sie starb am 12. Mai 1866 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.4.1.2 ii. ♂ Benedikt Firle. Benedikt wurde am 25. März 1867 in Rückers geboren. Er starb am 26. August 1867 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.4.2. ♀ **Elenore Firle.**

Elenore wurde am 28. Januar 1846 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von

Johannes Nepopuk Firle und Anna Margarete Hartmann. Sie heiratete Johannes Schäfer am 3. Februar 1875 in Sprendlingen.

Ehepartner(in): ♂ Johannes Schäfer.

Er heiratete Elenore Firle am 3. Februar 1875 in Sprendlingen.

1.1.4.1.2.6.4.3. ♂ **Hieronimus Firle.**

Hieronimus wurde am 29. September 1849 in Rückers geboren. Er starb am 4. Oktober 1897 in Rückers, 48 Jahre, 5 Tage alt. Er war der Sohn von Johannes Nepopuk Firle und Anna Margarete Hartmann. Er heiratete Veronika Schöppner am 24. Januar 1875 in Frauenberg (Fulda).

Ehepartner(in): ♀ Veronika Schöppner.

Veronika wurde am 4. Oktober 1848 in Hauswurz geboren. Sie starb am 1. April 1912 in Rückers, 63 Jahre, 5 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Schöppner und Anna Margarete Liebig. Sie heiratete Hieronimus Firle am 24. Januar 1875 in Frauenberg (Fulda).

Kinder von Veronika Schöppner und Hieronimus Firle

1.1.4.1.2.6.4.3.1 i. ♀ Anna Maria Firle. Anna Maria wurde am 19. Juni 1875 in Rückers geboren. Sie starb am 27. März 1962 in Dayton, Montgomery, Ohio, USA.

1.1.4.1.2.6.4.3.2 ii. ♀ Rosalia Firle. Rosalia wurde am 18. Oktober 1880 in Rückers geboren. Sie starb am 10. März 1888 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.4.3.3 iii. ♀ Regina Firle. Regina wurde am 5. September 1883 in Rückers geboren. Sie starb am 20. Mai 1968 in Rückers. Sie heiratete Unbekannt.

1.1.4.1.2.6.4.3.4 iv. ♂ Josef Firle. Josef wurde am 15. Oktober 1891 in Rückers geboren. Er starb am 23. April 1973 in Fulda. Er heiratete Maria Knips am 3. Januar 1921 in Fulda.

1.1.4.1.2.6.4.4. ♂ **Gregor Firle.**

Gregor wurde am 8. März 1852 in Rückers geboren. Er war der Sohn von Johannes Nepopuk Firle und Anna Margarete Hartmann.

1.1.4.1.2.6.4.5. ♀ **Anna Margarete Firle.**

Anna Margarete wurde am 6. Mai 1856 in Rückers geboren. Sie starb am 31. Dezember 1860 in Rückers, 4 Jahre, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Nepopuk Firle und Anna Margarete Hartmann.

1.1.4.1.2.6.6.1. ♂ **Viktor Firle.**

Viktor wurde am 29. Juli 1851 in Rückers geboren. Er war der Sohn von Johannes Melchior Firle und Maria Gertrud Schäfer. Er heiratete Bibiona Weber am 18. Juni 1885 in Rückers.

Ehepartner(in): ♀ Bibiona Weber.

Bibiona wurde am 31. Januar 1860 in Rommerz geboren. Sie heiratete Viktor Firle am 18. Juni 1885 in Rückers.

Kinder von Bibiona Weber und Viktor Firle

1.1.4.1.2.6.6.1.1 i. ♂ Friedrich Firle. Friedrich wurde am 6. Februar 1888 in Rückers geboren. Er starb am 3. August 1915 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.6.1.2 ii. ♀ Lina Firle. Lina wurde am 9. Juni 1895 in Rückers geboren. Sie starb am 12. Dezember 1898 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.6.2. ♀ **Sophie Firle.**

Sophie wurde am 14. Januar 1854 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Johannes Melchior Firle und Maria Gertrud Schäfer. Sie hatte eine Beziehung mit Unbekannt. Sie heiratete auch Unbekannt.

Kinder von Sophie Firle und Unbekannt

1.1.4.1.2.6.6.2.1 i. ♂ Bernhard Firle. Bernhard wurde am 11. November 1877 in Rückers geboren. Er starb am 9. Juni 1878 in Rückers.

1.1.4.1.2.6.6.3. ♀ **Mathilde Firle.**

Mathilde wurde am 29. Juni 1857 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Johannes Melchior Firle und Maria Gertrud Schäfer. Sie heiratete Unbekannt.

1.1.4.1.2.6.6.4. ♂ **Josef Firle.**

Josef wurde am 24. April 1861 in Rückers geboren. Er starb am 29. Mai 1888 in Rückers, 27 Jahre, 1 Monat alt. Er war der Sohn von Johannes Melchior Firle und Maria Gertrud Schäfer.

1.1.4.1.2.6.6.5. ♂ **Bernhard Firle.**

Bernhard wurde am 22. Januar 1864 in Rückers geboren. Er war der Sohn von Johannes Melchior Firle und Maria Gertrud Schäfer. Er heiratete Mathilde Wolf am 24. Januar 1890 in Rückers.

Ehepartner(in): ♀ Mathilde Wolf.

Mathilde wurde am 7. Februar 1856 in Motten geboren. Sie war die Tochter von Peter Wolf und Margarete Leibold. Sie heiratete Bernhard Firle am 24. Januar 1890 in Rückers.

Kinder von Mathilde Wolf und Bernhard Firle

1.1.4.1.2.6.6.5.1 i. ♂ Anton Firle. Anton wurde am 24. September 1893 in Rückers geboren. Er starb am 19. Februar 1947 in Rückers. Er heiratete Unbekannt.

1.1.4.1.2.6.6.6. ♀ **Rosalia Firle.**

Rosalia wurde am 24. August 1867 in Rückers geboren. Sie starb am 25. April 1872 in Rückers, 4 Jahre, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Melchior Firle

und Maria Gertrud Schäfer.

1.1.4.1.2.6.6.7. ♀ **Maria Elisabeth Firle.**

Maria Elisabeth wurde am 8. Juli 1869 in Rückers geboren. Sie starb am 16. Januar 1873 in Rückers, 3 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Johannes Melchior Firle und Maria Gertrud Schäfer.

1.1.6.4.1.1.3.1. ♀ **Eva Barbara Firle.**

Eva Barbara wurde am 6. Januar 1824 in Keutzelbuch geboren. Sie starb am 22. Februar 1824 in Keutzelbuch, 1 Monat, 16 Tage alt. Sie war die Tochter von Katharina Firle.

1.1.6.4.1.1.4.1. ♂ **Wigbert Firle.**

Wigbert wurde am 25. März 1834 in Rasdorf geboren. Er starb am 1. März 1897 in Rasdorf, 62 Jahre, 11 Monate alt. Er war der Sohn von Michael Firle und Anna Maria Schaub. Er heiratete Anna Margarete Herber am 8. Januar 1857 in Rasdorf.

Ehepartner(in): ♀ **Anna Margarete Herber.**

Anna Margarete wurde am 24. Oktober 1828 geboren. Sie starb vor 1897 in Rasdorf, weniger als 68 Jahre, 2 Monate alt. Sie heiratete Wigbert Firle am 8. Januar 1857 in Rasdorf.

Kinder von Anna Margarete Herber und Wigbert Firle

1.1.6.4.1.1.4.1.1 i. ♀ Amalia Firle. Amalia wurde am 4. Oktober 1857 in Rasdorf geboren.

1.1.6.4.1.1.4.1.2 ii. ♀ Maria Elisabeth Firle. Maria Elisabeth wurde am 24. Januar 1859 in Rasdorf geboren. Sie starb am 31. Mai 1861 in Rasdorf.

1.1.6.4.1.1.4.1.3 iii. ♂ Adam Firle. Adam wurde am 1. Januar 1860 in Rasdorf geboren. Er starb am 13. August 1861 in Rasdorf.

1.1.6.4.1.1.4.1.4 iv. ♀ Magdalena Firle. Magdalena wurde am 24. März 1863 in Rasdorf geboren.

1.1.6.4.1.1.4.1.5 v. ♂ Adam Firle. Adam wurde am 23. August 1867 in Rasdorf geboren. Er starb am 18. März 1868 in Rasdorf.

1.1.6.4.1.1.4.1.6 vi. ♂ Friedrich Josef Firle. Friedrich Josef wurde am 23. Oktober 1869 in Rasdorf geboren.

1.1.6.4.1.5.1.1. ♂ **Nikolaus Firle.**

Nikolaus wurde am 13. August 1834 in Adenmühle (Flieden) geboren. Er war der Sohn von Maria Elisabeth Firle. Er heiratete Anna Dorothea Weitzel am 4. Januar 1867 in Eidengesäß.

Ehepartner(in): ♀ **Anna Dorothea Weitzel.**

Anna Dorothea wurde am 10. April 1842 in Eidengesäß geboren. Sie heiratete Nikolaus Firle am 4. Januar 1867 in Eidengesäß.

Kinder von Anna Dorothea Weitzel und Nikolaus Firle

+ 1.1.6.4.1.5.1.1.1 i. ♂ Urban Firle. Urban wurde am 16. Mai 1862 in Eidengesäß geboren. Er heiratete Karoline Emilie Weitzel am 4. Juni 1887 in Eidengesäß.

1.1.6.4.1.5.1.1.2 ii. ♀ Luisa Firle. Luisa wurde am 17. September 1866 in Eidengesäß geboren.

1.1.6.4.1.5.1.1.3 iii. ♂ Jacobus Firle. Jacobus wurde am 20. Januar 1869 in Eidengesäß geboren. Er starb am 4. Juli 1871 in Eidengesäß.

1.1.6.4.1.5.1.1.4 iv. ♀ Christine Firle. Christine wurde am 26. Juni 1873 in Eidengesäß geboren.

1.1.6.4.1.5.1.1.5 v. ♀ Margaretha Firle. Margaretha wurde am 2. August 1876 in Eidengesäß geboren. Sie starb am 9. August 1902 in Eidengesäß.

1.1.6.4.1.5.1.2. ♀ Louise Firle.

Louise wurde am 14. Juli 1837 in Gießen geboren. Sie starb am 20. Februar 1839 in Flieden, 1 Jahr, 7 Monate alt. Sie war die Tochter von Maria Elisabeth Firle.

1.1.6.4.1.5.5.1. ♂ Blasius Firle.

Blasius wurde am 3. Februar 1842 in Federwisch geboren. Er starb (20.0.1923) in Brandlos. Er war der Sohn von Johannes Peter Firle und Eva Barbara Kress. Er heiratete Veronika Nau am 17. Februar 1876 in Hauswurz.

Ehepartner(in): ♀ Veronika Nau.

Veronika wurde am 12. Januar 1849 in Brandlos geboren. Sie starb am 21. März 1893 in Brandlos, 44 Jahre, 2 Monate alt. Sie heiratete Leander Witschel am 8. März 1871 in Brandlos. Sie heiratete auch Blasius Firle am 17. Februar 1876 in Hauswurz.

Kinder von Veronika Nau und Blasius Firle

1.1.6.4.1.5.5.1.1 i. ♂ Tobias Firle. Tobias wurde am 9. Dezember 1876 in Brandlos geboren. Er starb am 4. Februar 1947 in Brandlos. Er heiratete Karolina Klüh am 29. Januar 1907 in Hauswurz.

1.1.6.4.1.5.5.1.2 ii. ♀ Theresia Firle. Theresia wurde am 6. Januar 1879 in Brandlos geboren.

1.1.6.4.1.5.5.1.3 iii. ♀ Maria Firle. Maria wurde am 24. September 1881 in Brandlos geboren.

1.1.6.4.1.5.5.1.4 iv. ♀ Karolina Firle. Karolina wurde am 8. September 1885 in Brandlos geboren.

1.1.6.4.1.5.5.2. ♀ Maria Firle.

Maria wurde am 22. Dezember 1843 in Magdlos geboren. Sie war die Tochter von Johannes Peter Firle und Eva Barbara Kress. Sie heiratete Johannes Witzel am 11. Februar 1868 in Rothemann.

Ehepartner(in): ♂ Johannes Witzel.

Johannes wurde am 20. Juli 1833 in Rothemann geboren. Er war der Sohn von Matthäus Witzel und Katharina Schmidt. Er heiratete Maria Firle am 11. Februar 1868 in Rothemann.

1.1.6.4.1.5.5.3. ♂ Otto Firle.

Otto wurde am 10. Januar 1846 geboren. Er war der Sohn von Johannes Peter Firle und Eva Barbara Kress.

Generation 9

1.1.3.1.1.1.2.3.1. ♂ **Franz Förle.**

Franz wurde am 12. Januar 1845 in Michelsrombach geboren. Er war der Sohn von Andreas Förle und Anna Maria Brähler. Er heiratete Christina Weber am 26. Februar 1881 in Michelsrombach.

Ehepartner(in): ♀ **Christina Weber.**

Christina wurde am 16. Februar 1859 in Michelsrombach geboren. Sie heiratete Franz Förle am 26. Februar 1881 in Michelsrombach.

Kinder von Christina Weber und Franz Förle

1.1.3.1.1.1.2.3.1.1.1. i. ♂ **Clemens Förle.** Clemens wurde am 10. November 1883 in Michelsrombach geboren. Er heiratete Josefine Henkel am 27. Juni 1912 in Michelsrombach.

1.1.3.1.1.1.2.3.2. ♂ **Clemens Förle.**

Clemens wurde am 23. November 1851 in Michelsrombach geboren. Er war der Sohn von Andreas Förle und Anna Maria Brähler. Er heiratete Melania Händler am 16. Mai 1884 in Michelsrombach.

Ehepartner(in): ♀ **Melania Händler.**

Melania wurde am 31. Oktober 1850 in Michelsrombach geboren. Sie heiratete Clemens Förle am 16. Mai 1884 in Michelsrombach.

1.1.4.1.2.6.2.1.1. ♂ **Anton Firle.**

Anton wurde am 20. Mai 1879 in Rückers geboren. Er war der Sohn von Karl Firle und Maria Nüchter. Er heiratete Franziska Schäfer am 23. November 1905 in Rückers, St. A..

Ehepartner(in): ♀ **Franziska Schäfer.**

Franziska wurde am 3. Oktober 1878 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Franz Schäfer und Elisabeth Heil. Sie heiratete Anton Firle am 23. November 1905 in Rückers, St. A..

1.1.4.1.2.6.2.1.2. ♀ **Theresia Firle.**

Theresia wurde am 7. Oktober 1881 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Karl Firle und Maria Nüchter. Sie heiratete Adam Josef Kress am 25. Januar 1908 in Rückers, St. A..

Ehepartner(in): ♂ **Adam Josef Kress.**

Adam Josef wurde am 17. September 1880 in Rückers geboren. Er war der Sohn von Justin Kress und Eleonore Becker. Er heiratete Theresia Firle am 25. Januar 1908 in

Rückers, St. A..

1.1.4.1.2.6.2.1.3. ♀ **Karoline Firle.**

Karoline wurde am 30. Januar 1885 in Rückers geboren. Sie war die Tochter von Karl Firle und Maria Nüchter.

1.1.4.1.2.6.4.1.1. ♀ **Veronika Firle.**

Veronika wurde am 26. April 1866 in Rückers geboren. Sie starb am 12. Mai 1866 in Rückers, 16 Tage alt. Sie war die Tochter von Zölestin Kremer und Juliane Firle.

1.1.4.1.2.6.4.1.2. ♂ **Benedikt Firle.**

Benedikt wurde am 25. März 1867 in Rückers geboren. Er starb am 26. August 1867 in Rückers, 5 Monate, 1 Tag alt. Er war der Sohn von Zölestin Kremer und Juliane Firle.

1.1.4.1.2.6.4.3.1. ♀ **Anna Maria Firle.**

Anna Maria wurde am 19. Juni 1875 in Rückers geboren. Sie starb am 27. März 1962 in Dayton, Montgomery, Ohio, USA, 86 Jahre, 9 Monate alt. Sie war die Tochter von Hieronimus Firle und Veronika Schöppner.

1.1.4.1.2.6.4.3.2. ♀ **Rosalia Firle.**

Rosalia wurde am 18. Oktober 1880 in Rückers geboren. Sie starb am 10. März 1888 in Rückers, 7 Jahre, 4 Monate alt. Sie war die Tochter von Hieronimus Firle und Veronika Schöppner.

1.1.4.1.2.6.4.3.3. ♀ **Regina Firle.**

Regina wurde am 5. September 1883 in Rückers geboren. Sie starb am 20. Mai 1968 in Rückers, 84 Jahre, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Hieronimus Firle und Veronika Schöppner. Sie heiratete Unbekannt.

1.1.4.1.2.6.4.3.4. ♂ **Josef Firle.**

Josef wurde am 15. Oktober 1891 in Rückers geboren. Er starb am 23. April 1973 in Fulda, 81 Jahre, 6 Monate alt. Er war der Sohn von Hieronimus Firle und Veronika Schöppner. Er heiratete Maria Knips am 3. Januar 1921 in Fulda.

Ehepartner(in): ♀ **Maria Knips.**

Maria wurde am 9. Juni 1894 in Fulda geboren. Sie starb am 27. Januar 1970 in Fulda, 75 Jahre, 7 Monate alt. Sie heiratete Josef Firle am 3. Januar 1921 in Fulda.

1.1.4.1.2.6.6.1.1. ♂ **Friedrich Firle.**

Friedrich wurde am 6. Februar 1888 in Rückers geboren. Er starb am 3. August 1915

in Rückers, 27 Jahre, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Viktor Firle und Bibiona Weber.

1.1.4.1.2.6.6.1.2. ♀ **Lina Firle.**

Lina wurde am 9. Juni 1895 in Rückers geboren. Sie starb am 12. Dezember 1898 in Rückers, 3 Jahre, 6 Monate alt. Sie war die Tochter von Viktor Firle und Bibiona Weber.

1.1.4.1.2.6.6.2.1. ♂ **Bernhard Firle.**

Bernhard wurde am 11. November 1877 in Rückers geboren. Er starb am 9. Juni 1878 in Rückers, 6 Monate, 28 Tage alt. Er war der Sohn von Sophie Firle.

1.1.4.1.2.6.6.5.1. ♂ **Anton Firle.**

Anton wurde am 24. September 1893 in Rückers geboren. Er starb am 19. Februar 1947 in Rückers, 53 Jahre, 4 Monate alt. Er war der Sohn von Bernhard Firle und Mathilde Wolf. Er heiratete Unbekannt.

1.1.6.4.1.1.3.2.1. ♀ **Rosa Krebs.**

Rosa wurde am 16. März 1874 in Magdlos geboren. Sie starb am 18. November 1875, 1 Jahr, 8 Monate alt. Sie war die Tochter von Josef Krebs und Katharina Auth.

1.1.6.4.1.1.4.1.1. ♀ **Amalia Firle.**

Amalia wurde am 4. Oktober 1857 in Rasdorf geboren. Sie war die Tochter von Wigbert Firle und Anna Margarete Herber.

1.1.6.4.1.1.4.1.2. ♀ **Maria Elisabeth Firle.**

Maria Elisabeth wurde am 24. Januar 1859 in Rasdorf geboren. Sie starb am 31. Mai 1861 in Rasdorf, 2 Jahre, 4 Monate alt. Sie war die Tochter von Wigbert Firle und Anna Margarete Herber.

1.1.6.4.1.1.4.1.3. ♂ **Adam Firle.**

Adam wurde am 1. Januar 1860 in Rasdorf geboren. Er starb am 13. August 1861 in Rasdorf, 1 Jahr, 7 Monate alt. Er war der Sohn von Wigbert Firle und Anna Margarete Herber.

1.1.6.4.1.1.4.1.4. ♀ **Magdalena Firle.**

Magdalena wurde am 24. März 1863 in Rasdorf geboren. Sie war die Tochter von Wigbert Firle und Anna Margarete Herber.

1.1.6.4.1.1.4.1.5. ♂ **Adam Firle.**

Adam wurde am 23. August 1867 in Rasdorf geboren. Er starb am 18. März 1868 in Rasdorf, 6 Monate, 26 Tage alt. Er war der Sohn von Wigbert Firle und Anna Margarete Herber.

1.1.6.4.1.1.4.1.6. ♂ **Friedrich Josef Firle.**

Friedrich Josef wurde am 23. Oktober 1869 in Rasdorf geboren. Er war der Sohn von Wigbert Firle und Anna Margarete Herber.

1.1.6.4.1.5.1.1.1. ♂ **Urban Firle.**

Urban wurde am 16. Mai 1862 in Eidengesäß geboren. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Anna Dorothea Weitzel. Er heiratete Karoline Emilie Weitzel am 4. Juni 1887 in Eidengesäß.

Ehepartner(in): ♀ **Karoline Emilie Weitzel.**

Karoline Emilie wurde am 16. Mai 1862 in Eidengesäß geboren. Sie heiratete Urban Firle am 4. Juni 1887 in Eidengesäß.

Kinder von Karoline Emilie Weitzel und Urban Firle

1.1.6.4.1.5.1.1.1.1 i. ♂ Karl Firle. Karl wurde am 10. Juni 1893 in Eidengesäß geboren. Er starb am 25. Juni 1894 in Eidengesäß.

1.1.6.4.1.5.1.1.1.2 ii. ♂ Karl Firle. Karl wurde am 26. April 1897 in Eidengesäß geboren. Er starb am 1. Februar 1974 in Eidengesäß. Er heiratete Gertrud Elisa Karolina Arnoldi am 29. Oktober 1921 in Eidengesäß.

1.1.6.4.1.5.1.1.1.3 iii. ♂ Heinrich Firle. Heinrich wurde am 20. Januar 1899 in Eidengesäß geboren. Er starb am 29. Januar 1900 in Eidengesäß.

1.1.6.4.1.5.1.1.2. ♀ **Luisa Firle.**

Luisa wurde am 17. September 1866 in Eidengesäß geboren. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Anna Dorothea Weitzel.

1.1.6.4.1.5.1.1.3. ♂ **Jacobus Firle.**

Jacobus wurde am 20. Januar 1869 in Eidengesäß geboren. Er starb am 4. Juli 1871 in Eidengesäß, 2 Jahre, 5 Monate alt. Er war der Sohn von Nikolaus Firle und Anna Dorothea Weitzel.

1.1.6.4.1.5.1.1.4. ♀ **Christine Firle.**

Christine wurde am 26. Juni 1873 in Eidengesäß geboren. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Anna Dorothea Weitzel.

1.1.6.4.1.5.1.1.5. ♀ **Margaretha Firle.**

Margaretha wurde am 2. August 1876 in Eidengesäß geboren. Sie starb am 9. August 1902 in Eidengesäß, 26 Jahre, 7 Tage alt. Sie war die Tochter von Nikolaus Firle und Anna Dorothea Weitzel.

1.1.6.4.1.5.5.1.1. ♂ **Tobias Firle.**

Tobias wurde am 9. Dezember 1876 in Brandlos geboren. Er starb am 4. Februar 1947 in Brandlos, 70 Jahre, 1 Monat alt. Er war der Sohn von Blasius Firle und Veronika Nau. Er heiratete Karolina Klüh am 29. Januar 1907 in Hauswurz.

Ehepartner(in): ♀ **Karolina Klüh.**

Karolina wurde am 20. Juli 1881 in Hauswurz geboren. Sie war die Tochter von Gregor Klüh und Amalia Krah. Sie heiratete Tobias Firle am 29. Januar 1907 in Hauswurz.

1.1.6.4.1.5.5.1.2. ♀ **Theresia Firle.**

Theresia wurde am 6. Januar 1879 in Brandlos geboren. Sie war die Tochter von Blasius Firle und Veronika Nau.

1.1.6.4.1.5.5.1.3. ♀ **Maria Firle.**

Maria wurde am 24. September 1881 in Brandlos geboren. Sie war die Tochter von Blasius Firle und Veronika Nau.

1.1.6.4.1.5.5.1.4. ♀ **Karolina Firle.**

Karolina wurde am 8. September 1885 in Brandlos geboren. Sie war die Tochter von Blasius Firle und Veronika Nau.

Generation 10

1.1.3.1.1.1.2.3.1.1. ♂ **Clemens Förle.**

Clemens wurde am 10. November 1883 in Michelsrombach geboren. Er war der Sohn von Franz Förle und Christina Weber. Er heiratete Josefine Henkel am 27. Juni 1912 in Michelsrombach.

Ehepartner(in): ♀ Josefine Henkel.

Josefine wurde am 31. Oktober 1882 in Oberfeld geboren. Sie heiratete Clemens Förle am 27. Juni 1912 in Michelsrombach.

1.1.6.4.1.5.1.1.1.1. ♂ **Karl Firle.**

Karl wurde am 10. Juni 1893 in Eidengesäß geboren. Er starb am 25. Juni 1894 in Eidengesäß, 1 Jahr, 15 Tage alt. Er war der Sohn von Urban Firle und Karoline Emilie Weitzel.

1.1.6.4.1.5.1.1.1.2. ♂ **Karl Firle.**

Karl wurde am 26. April 1897 in Eidengesäß geboren. Er starb am 1. Februar 1974 in Eidengesäß, 76 Jahre, 9 Monate alt. Er war der Sohn von Urban Firle und Karoline Emilie Weitzel. Er heiratete Gertrud Elisa Karolina Arnoldi am 29. Oktober 1921 in Eidengesäß.

Ehepartner(in): ♀ Gertrud Elisa Karolina Arnoldi.

Gertrud Elisa Karolina wurde am 27. September 1897 in Hagen/Westfalen geboren. Sie starb am 30. Juni 1988 in Eidengesäß, 90 Jahre, 9 Monate alt. Sie heiratete Karl Firle am 29. Oktober 1921 in Eidengesäß.

1.1.6.4.1.5.1.1.1.3. ♂ **Heinrich Firle.**

Heinrich wurde am 20. Januar 1899 in Eidengesäß geboren. Er starb am 29. Januar 1900 in Eidengesäß, 1 Jahr, 9 Tage alt. Er war der Sohn von Urban Firle und Karoline Emilie Weitzel.